

УДК 332.1:338.45:338.24+330.4

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАТЕГИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

© 2024. Ю. Н. Полшков, А. И. Маевский

В работе на концептуальном уровне определены ключевые точки промышленно-технологического ресурсообеспечения развития бизнес-процессов в машиностроительной отрасли с позиций функционирования производственно-хозяйственных систем. Обоснованы промышленно-технологические направления модернизации машиностроительной отрасли. Предложены мероприятия по внедрению критически-сквозных промышленных технологий в машиностроительное производство и подтверждено их существенное влияние на рост эффективности управления развитием отраслевых бизнес-процессов. Усовершенствована система совокупных показателей промышленно-технологического стратегирования экономики машиностроительной отрасли. Для стратегического планирования результатов производственно-хозяйственных отношений в машиностроении разработана авторская методика прогнозирования изменений интегральных экономических характеристик отрасли. С позиций отраслевых экономических рисков исследованы возможности перехода к инновационным ориентирам роста эффектов от управляющих воздействий на развитие бизнес-процессов в отечественном машиностроении.

Ключевые слова: промышленность; машиностроение; развитие; анализ; экономика; технология; отрасль; управление; стратегия; бизнес-процесс; модернизация; эффективность.

Постановка проблемы. По-видимому, из практики российских экономических отношений уходит в прошлое колониальная модель 1990-х годов, предполагающая дискриминационный обмен сырья на зарубежные технологии. Таково было международное разделение труда, навязанное слабым государствам. Экономики стран, возникших после распада Советского Союза, в глобальных производственно-технологических цепочках играли роль сырьевых придатков.

Бизнес-процессы, протекающие в машиностроительной отрасли промышленности, не были исключением по вопросам невосприимчивости к отечественным разработкам технологий. Система принуждения к технологическому импорту действовала безотказно. Инвестиции в разработку машиностроительных технологий российских марок фактически были под запретом со стороны либерально-экономической системы того времени. Коллективный Запад и агенты влияния, засевшие в органах управления отечественной экономикой, фактически уничтожали российское машиностроение.

Актуальность темы исследования. Нынешний курс Президента и Правительства России на формирование промышленно-технологического суверенитета определяет вектор развития бизнес-процессов в машиностроительной отрасли. Одно из системных направлений – опора на отечественную науку ВУЗов, НИИ и отраслевых проектно-конструкторских бюро с расширением оборота технико-экономических знаний, критическая масса которых приводит к технологическим и организационным инновациям в машиностроении. Ещё одно приоритетное направление повышения эффективности управления развитием бизнес-процессов в машиностроительной отрасли концентрируется на модернизации производственных систем с позиций

технологического обновления. При такой постановке вопроса позитивно меняются продукты машиностроения и услуги, способы производства, методы распределения ресурсов. В итоге создаётся добавленная стоимость, растёт капитализация хозяйствующих субъектов, повышается экономическая устойчивость машиностроительной отрасли промышленности, что дополнительно актуализирует избранную тематику исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретический базис и современная практика промышленно-технологического стратегирования экономики по отношению к менеджменту развития бизнес-процессов в машиностроительной отрасли нашли своё отражение в трудах зарубежных и отечественных исследователей.

Значительный пласт работ посвящён вопросам расширения спектра сервисных услуг, предоставляемых машиностроительными предприятиями. Так М. Hyun, J. Kim [1] излагают международный опыт особенностей финансирования сервитизационного сегмента по промышленным отраслям. Глобальным масштабам бизнес-процессов в машиностроении с позиций сервитизации уделили внимание J. Lee, H.-D. Shin, S. Hong [2]. Новые подходы к внутрифирменному и стратегическому сервис-планированию бизнес-процессов в машиностроительной и др. отраслях промышленности освещены U. Marjanovic, B. Lalic, N. Medic, J. Prester, I. Palcic [3]. Среди этих подходов отметим ресурсное направление, проанализированное К. Чжао [14] в отношении высокотехнологичных машиностроительных предприятий Китая.

Серию работ зарубежных коллег по проблемам сервитизации при управлении развитием бизнес-процессов в индустрии продолжили российские учёные-экономисты. Так С. В. Двоянов, Н. Р. Кельчевская [8] экстраполировали лучшие иностранные образцы сервитизации на отечественную почву машиностроительного сектора. Роль и место финансового состояния, а также размеров капитализации компаний машиностроения, И. А. Тронина, Г. И. Татенко, И. В. Злобина [13] исследовали в среде «промышленного апгрейда».

Жизненные циклы развития бизнес-процессов в машиностроительной отрасли были подвергнуты управленческому анализу в статье И.О. Гариной [6]. Схожие проблемы И. Л. Масленникова, А. Е. Бром, К. Ю. Белоносов [11] исследуют на основе инструментария количественного оценивания эффективности управления развитием бизнес-процессов в машиностроении, делая акцент на особенностях отраслевой финансово-экономической рискологии.

Попытка определить закономерности цифровой трансформации машиностроительного сегмента в современных условиях развития отраслевых бизнес-процессов просматривается в работе Б. М. Позднеева, П. Е. Овчинникова, А. Н. Левченко, В. И. Шароватова, Е. В. Бабенко [12]. Эти же вопросы с управленческих позиций поставлены В. В. Коровкиным, Г. В. Кузнецовой [10] в контексте долгосрочных перспектив выпуска машин и оборудования российских марок. При этом А. А. Афанасьев [4] и Л. В. Глезман, А. А. Урасова, Е. В. Щеглов [7] оценивают степень цифровизационно-структурных изменений в машиностроении, предлагая модели управления бизнес-процессами «эпохи» четвёртой индустриальной революции.

Теоретико-методологическая база анализа эффективности управления развитием бизнес-процессов систематизирована Н. А. Дубровиной [9], оценившей масштабы внедрения инновационных технологий в машиностроительную отрасль. Научно-технологическое развитие бизнес-процессов в машиностроении и др. секторах экономики Российской Федерации исследовали методами факторного анализа

В. Н. Борисов, О. В. Почукаева [5].

Выделение нерешённых проблем. Подчёркивая достоинства выполненных исследований [1 – 14] и ряда др., отметим отсутствие общей точки зрения по вопросам повышения эффекта от управляющих воздействий на развитие бизнес-процессов в машиностроительной отрасли промышленности. Теоретические императивы технологического обеспечения машиностроительных производств зачастую не находят практической реализации в механизмах управления развитием отраслевых бизнес-процессов. Методическую базу оценивания продуктивности выполнения стратегических планов внедрения организационных и технологических инноваций в бизнес-процессы машиностроения нельзя назвать вполне сформированной.

Исследовательская гипотеза допускает, что уровень технологической модернизации промышленности существенно воздействует на эффективность управления развитием бизнес-процессов в отечественном машиностроении.

Целью работы является анализ эффективности управления развитием бизнес-процессов в машиностроительной отрасли при реализации государственных стратегий технологического обновления промышленности.

Материалы и методы исследования. Для проверки непротиворечивости выдвинутой гипотезы и достижения поставленной цели, помимо использования теории экономики промышленности [1 – 14] и научных результатов самих авторов статьи, задействована нормативная правовая база Указов Президента [15 – 17] и Распоряжений Правительства России [18; 19]. Кроме того, были отобраны, систематизированы и подвергнуты анализу сведения открытого характера [1 – 14] и пр., а также статистические данные об общем социально-экономическом положении страны, науке, инновациях, технологиях, национальных счетах, промышленном производстве, развитии отраслей, эффективности экономики Российской Федерации [20 – 25].

Применение метода обзорно-итогового резюмирования [9], метода финансово-экономического анализа [11] и метода вероятностно-регрессионного прогнозирования [7] позволило прирастить научные знания по проблематике повышения эффективности управления развитием бизнес-процессов в машиностроительной отрасли.

Результаты исследования и их обсуждение. Зарубежный и отечественный опыт [2; 11] достижения успехов в менеджменте бизнес-процессов свидетельствует о необходимости формирования ресурсной базы модернизации индустрии. Такая точка зрения основана на концептуальных позициях промышленно-технологического обновления экономики страны [18].

Определимся с ключевыми точками промышленно-технологического ресурсообеспечения развития бизнес-процессов в отечественном машиностроении. К этому обязывают задачи стабильного функционирования производственно-хозяйственных систем по выпуску машин и оборудования, а также организации послепродажного сервисного обслуживания.

Государственные программы создания точно-фокусированного импульса по организации потребности в инновационных технологиях направлены на реальный сектор национального хозяйства [18]. Поставленные задачи повышения эффективности управления развитием бизнес-процессов в машиностроении служат обеспечению выхода на внутренние и внешние рынки изделий и услуг, предоставляемых предприятиями отрасли. Речь идёт о широкой линейке машиностроительной продукции российских марок и высокотехнологичном сервисе.

С помощью метода обзорно-итогового резюмирования [9] определены ключевые точки обсуждаемой проблематики, к которым относятся:

- 1) внедрение критически-сквозных промышленных технологий в машиностроительное производство;
- 2) повышение ресурсообеспечения эффективности управления развитием бизнес-процессов на предприятиях отечественного машиностроения;
- 3) реализация проектов общегосударственного масштаба по выпуску жизненно важных для экономики страны видов высокотехнологичных машин и оборудования;
- 4) проектирование, разработка и массовое тиражирование собственных промышленных технологий для нужд машиностроения;
- 5) импортозамещение основной номенклатуры изделий, комплектующих к ним и профильных услуг, необходимых стране от машиностроительной отрасли промышленности.

Отталкиваясь от нормативно-правовой базы [15 – 19] в сфере промышленно-технологического стратегирования экономики и её ресурсообеспечения, обозначим вектор обновления основных производственных фондов отечественного машиностроения (рис. 1).

Рис. 1. Промыленно-технологические направления модернизации машиностроительной отрасли (модифицировано авторами на основе [18])

Одним из условий внедрения критически-сквозных промышленных технологий в машиностроение является стимулирование роста ресурсопродуктивности предприятий отрасли. Ещё одно условие – снижение антропогенных воздействий на природу и среду обитания людей (рис. 1).

Выполнение этих условий достигается установлением обязательных требований к машиностроительному производству и отраслевым бизнес-процессам. При этом информационно-технический режим рекомендуется формировать так, чтобы предприятия машиностроения имели несколько альтернатив следования по пути промышленно-технологической модернизации.

Методом обзорно-итогового резюмирования [9] сформируем систему совокупных показателей промышленно-технологического стратегирования экономики машиностроения, влияющих на эффективность управления развитием отраслевых

бизнес-процессов. Полученные результаты основаны на теоретических построениях [8] и нормативно-правовых документах стратегического планирования [16; 17; 19].

Применим метод финансово-экономического анализа [11] по отношению к отобраным интегральным характеристикам. Методическая аналитика базировалась на статистических данных [20; 21; 23; 24] и материалах финансово-бухгалтерской отчетности [22; 25], имеющих непосредственное отношение к эффективности управления развитием бизнес-процессов в машиностроительной отрасли. Прогнозные расчёты (табл. 1) осуществлены по авторской методике, о которой речь пойдёт ниже.

Таблица 1

Совокупные показатели промышленно-технологического стратегирования экономики машиностроительной отрасли (усовершенствовано авторами на основе [8; 16; 17; 19] с вычислительными процедурами по данным [20 – 25])

№ п/п	Показатель стратегического планирования на душу населения в ценах 2017-го (базового) года	Прогноз изменения к 2030 году, %
1	Годовой объём реализованных изделий, выполненных работ и предоставленных услуг, млрд. руб.	+24%
2	Годовая величина реализации продукции с удельным весом инноваций не менее 0,7 в общей стоимости, млрд. руб.	+35%
3	Годовые затраты на высокотехнологичное производственное оборудование, млрд. руб.	+49%
4	Годовые инвестиции в цифровую трансформацию производственно-хозяйственной деятельности, млрд. руб.	+253%
5	Годовые затраты на научно-технические исследования и опытно-конструкторское проектирование, млрд. руб.	+312%
6	Годовой объём потребления продукции отрасли реальным сектором экономики страны, млрд. руб.	+21%
7	Годовая величина экспорта выпущенных изделий, выполненных работ и предоставленных услуг, млрд. руб.	+26%
8	Годовой объём инвестирования основного капитала предприятий отрасли, млрд. руб.	+27%
9	Годовая валовая добавленная стоимость в продукции отрасли, млрд. руб.	+28%
10	Годовые затраты на инвестирование основных производственных фондов, млрд. руб.	+95%
11	Годовые затраты труда в целом по предприятиям и пр. организациям отрасли, млрд. руб.	+84%
12	Годовые затраты на повышение квалификации работников и стимулирование роста производительности труда, млрд. руб.	+56%

Для построения прогнозных оценок изменений (табл. 1) интегральных характеристик промышленно-технологического стратегирования экономики машиностроительной отрасли использованы общие идеи метода вероятностно-регрессионного прогнозирования [7]. Фундамент теории случайных процессов и практики стохастического моделирования позволили предложить авторскую методику прогнозирования:

$$R_T^P = \frac{\left(Y_T^P(C_t, M_t, I_t, \varepsilon_t) / \prod_{s=1}^T (1 + \text{inf}_s / 100\%) \right) - Y_0}{Y_0} \cdot 100\%. \quad (1)$$

В формуле (1) прогноз изменения R_T^P (%) (табл. 1) показателя Y_T^P (млрд. руб.) горизонта стратегического планирования T (2030 год) к показателю Y_0 (млрд. руб.) базового периода (2017 год) учитывает годовые уровни инфляции \inf_s (%) национальной валюты. При этом Y_T^P формируется на основе четырёх агрегированных компонент, среди которых:

- 1) C_t (млрд. руб.) – годовой объём потребления продукции машиностроительной отрасли внутри страны;
- 2) M_t (млрд. руб.) – годовой объём зарубежных продаж;
- 3) K_t (млрд. руб.) – годовой объём валовых инвестиций в экономику машиностроения;
- 4) ε_t (млрд. руб.) – стохастическая добавка степени влияния отраслевых экономических рисков как результат моделирования осциллирующим случайным процессом.

В свою очередь перечисленные компоненты авторской методики (1) прогнозирования изменений (табл. 1) интегральных характеристик экономики отрасли моделируются математическим инструментарием конечно-разностных уравнений, что необходимо для стратегического планирования результатов производственно-хозяйственных отношений в машиностроении.

Построенные по авторской методике (1) прогнозы изменений (табл. 1) в целом являются оптимистичными, хотя своими темпами отличаются друг от друга и подчас существенно. Последний факт увеличивает число угроз эффективности управления развитием бизнес-процессов в машиностроительной отрасли.

Технологическая модернизация, выступая в роли фактора обновления индустриальной базы экономики, нивелирует часть рисков. Важно следовать тренду перехода к инновационным ориентирам роста эффекта от управляющих воздействий на развитие бизнес-процессов в отечественном машиностроении.

Комплексное применение методов обзорно-итогового резюмирования [9], финансово-экономического анализа [11] и вероятностно-регрессионного прогнозирования [7], наряду со следованием за основными положениями государственных концепций [18], позволили обосновать эти стратегические ориентиры, которые касаются:

- 1) устранения барьеров (регуляторных и др.) для внедрения промышленно-технологических инноваций в экономическую деятельность предприятий машиностроительной отрасли;
- 2) формирования современной среды изобретений, патентов, рацпредложений и др. форм монетизации интеллектуальных достижений профильной направленности;
- 3) расширения внутреннего рынка отечественных инновационных изделий, выполняемых работ и услуг, предоставляемых хозяйствующими субъектами машиностроения;
- 4) стимулирования спроса и формирования предложения в отношении машин и оборудования российских марок;
- 5) обновления всех видов инфраструктуры машиностроительной отрасли промышленности;
- 6) обеспечения кадрами нужной квалификации, в том числе специалистов,

отвечающих за менеджмент бизнес-процессов в машиностроении;

7) создания условий благоприятствования экономическому росту промышленно-технологических компаний в контексте повышения эффективности управления развитием бизнес-процессов в машиностроительной отрасли.

Выводы и дальнейшая дискуссия. Выполненное исследование решает проблемы роста эффективности управления развитием бизнес-процессов в машиностроительной отрасли с позиций промышленно-технологического стратегирования экономики.

Выдвинутая гипотеза подтверждена перспективностью внедрения критически-сквозных промышленных технологий в машиностроительное производство, существенно влияющих на рост эффективности управления развитием отраслевых бизнес-процессов.

По результатам исследования получена **научная новизна** в виде подхода к ресурсообеспечению управляющих воздействий. Положительный эффект достигается реализацией мероприятий по установлению льготных режимов налогообложения предприятий отечественного машиностроения, внедряющих жизненно важные для экономики индустрии технологии. При этом вводятся коэффициенты ускорения амортизации производственных линий и применяются специализированные контракты инвестирования. Таким образом, машиностроительной отрасли создаются благоприятные условия долгосрочного заёмного финансирования проектов технологического обновления. Для предприятий, выпускающих машины и оборудование, рекомендован режим соблюдения энергопродуктивности производства, а эффективность управления развитием отраслевых бизнес-процессов поддерживается предоставлением государственных субсидий в отношении, как компаний-лидеров, так и особо значимых проектов.

Дискуссия о перспективах будущих исследований видится в анализе условий формирования и дальнейшего функционирования полноценного рынка машиностроительной продукции в экономике Донецкой Народной Республики и др. новых регионов России. Поднятие этих проблем неизбежно приведёт к постановке задач обеспечения конкурентоспособности местных производителей машин и оборудования, ценообразования выпускаемых изделий, внешнеэкономической деятельности машиностроительных предприятий, реализации промышленной политики, формирования региональных механизмов управления развитием бизнес-процессов в машиностроительной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hyun M. Challenge or opportunity? A case of tire rental servitization from financial and channel perspectives [Text] / M. Hyun, J. Kim // *Service Business*. – 2021. – № 1. – P. 1-17. DOI: 10.1007/s11628-020-00433-6.
2. Lee J. Servitization of Global Manufacturing Business [Text] / J. Lee, H.-D. Shin, S. Hong // *Journal of Industry, Competition and Trade*. – 2021. – № 4. – P. 565-584. DOI: 10.1007/s10842-021-00367-3.
3. Marjanovic U. Servitization in manufacturing: role of antecedents and firm characteristics [Text] / U. Marjanovic, B. Lalic, N. Medic, J. Prester, I. Palcic // *International Journal of Industrial Engineering and Management*. – 2020. – № 2. – P. 133-144. DOI: 10.24867/IJEM-2020-2-259.
4. Афанасьев А.А. Цифровая трансформация машиностроения России в контексте четвёртой промышленной революции / А.А. Афанасьев // *Вопросы инновационной экономики*. – 2024. – Т. 14, № 1. – С. 221-240. DOI: 10.18334/vinec.14.1.120242.
5. Борисов В.Н. Отечественное машиностроение как фактор научно-технологического развития РФ [Текст] / В.Н. Борисов, О.В. Почукаева // *МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)*. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 12-25. DOI: 10.18184/2079-4665.2019.10.1.12-25.

6. Гарина И.О. Техничко-экономические аспекты разработки и внедрения специализированной онтологии для управления жизненным циклом продукции в машиностроительной отрасли [Текст] / И.О. Гарина // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Т. 10, № 3. – С. 1147-1166. DOI: 10.18334/vinec.10.3.110602.
7. Глезман Л.В. Структурное моделирование развития машиностроительного производства в промышленности региона в эпоху Индустрии 4.0 [Текст] / Л.В. Глезман, А.А. Урасова, Е.В. Щеглов // Креативная экономика. – 2022. – Т. 16, № 4. – С. 1593-1604. DOI: 10.18334/ce.16.4.114516.
8. Дворянов С.В. Паттерны сервитизации в машиностроительном секторе: влияние финансового состояния и размера компании на стратегии оказания услуг [Текст] / С.В. Дворянов, Н.Р. Кельчевская // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13, № 7. – С. 2147-2166. DOI: 10.18334/epp.13.7.118113.
9. Дубровина Н.А. Инновационные технологии в машиностроении [Текст] / Н.А. Дубровина // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2021. – Т. 12, № 1. – С. 108-115. DOI: 10.18287/2542-0461-2021-12-1-108-115.
10. Коровкин В.В. Перспективы цифровой трансформации российского машиностроения [Текст] / В.В. Коровкин, Г.В. Кузнецова // Искусство управления. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 291-313. DOI: 10.17072/2218-9173-2020-2-291-313.
11. Масленникова И.Л. Разработка инструмента для количественной оценки финансово-экономических рисков при заключении контракта жизненного цикла для машиностроительной продукции [Текст] / И.Л. Масленникова, А.Е. Бром, К.Ю. Белоносов // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Т. 10, № 3. – С. 1287-1300. DOI: 10.18334/vinec.10.3.110759.
12. Позднеев Б.М. О развитии цифровых инноваций в машиностроении в условиях формирования Промышленности 4.0 [Текст] / Б.М. Позднеев, П.Е. Овчинников, А.Н. Левченко, В.И. Шароватов, Е.В. Бабенко // Вестник МГТУ «Станкин». – 2019. – № 2 (49). – С. 23-28.
13. Тронина И.А. «Промышленный апгрейд» на примере машиностроительной отрасли: опыт и перспективы [Текст] / И.А. Тронина, Г.И. Татенко, И.В. Злобина // Современная экономика: проблемы и решения. – 2022. – Т. 7, № 151. – С. 48-65. DOI: 10.17308/meps/2078-9017/2022/7/48-65.
14. Чжао К. Ресурсный подход к управлению высокотехнологичными предприятиями машиностроения Китайской Народной Республики [Текст] / К. Чжао // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – Т. 11, № 3. – С. 1119-1134. DOI: 10.18334/vinec.11.3.112358.
15. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства России. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/all/128943/>. (Дата обращения: 18.11.2024).
16. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства России. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/all/135405/>. (Дата обращения: 18.11.2024).
17. Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47244>. (Дата обращения: 18.11.2024).
18. Концепция технологического развития на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства России. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/all/147621/>. (Дата обращения: 18.11.2024).
19. Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 1512-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 2436-р) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства России. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/49489/>. (Дата обращения: 18.11.2024).
20. Ежегодные доклады «Социально-экономическое положение России» [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801>. (Дата обращения: 08.11.2024).
21. Наука, инновации и технологии [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>. (Дата обращения: 09.11.2024).
22. Национальные счета [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>. (Дата обращения: 10.11.2024).
23. Промышленное производство [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial. (Дата обращения: 12.11.2024).
24. Технологическое развитие отраслей экономики Российской Федерации [Электронный ресурс] //

Федеральная служба государственной статистики России. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/11189>. (Дата обращения: 16.11.2024).

25. Эффективность экономики России [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/11186>. (Дата обращения: 17.11.2024).

Поступила в редакцию 30.11.2024 г.

ANALYTICAL TOOLS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF BUSINESS PROCESS DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY

Yu. N. Polshkov, A.I. Maevsky

In the work at the conceptual level the key points of industrial and technological resource provision for development of business processes in the mechanical engineering industry are defined from the standpoint of functioning of production and economic systems. Industrial and technological directions of modernization of the mechanical engineering industry are substantiated. Measures for implementation of critical-end industrial technologies in mechanical engineering production are proposed and their significant influence on growth of management efficiency of development of industry business processes is confirmed. The system of aggregate indicators of industrial and technological strategizing of the economy of the mechanical engineering industry has been improved. For strategic planning of results of production and economic relations in mechanical engineering the author's technique of forecasting changes of integral economic characteristics of the industry has been developed. From the standpoint of industry economic risks the possibilities of transition to innovative benchmarks of growth of effects from management actions on development of business processes in domestic mechanical engineering have been investigated.

Keywords: industry; mechanical engineering; development; analysis; economy; technology; branch; management; strategy; business process; modernization; efficiency.

Полшков Юлиан Николаевич

доктор экономических наук, доцент, декан экономического факультета,
и. о. заведующего кафедрой математики и математических методов в экономике
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

yu.polshkov@donnu.ru

+7-949-323-17-48

ORCID 0000-0003-2574-5925

Маевский Андрей Игоревич

аспирант кафедры математики и математических методов в экономике
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

a.i.maevskiy@yandex.ru

+7-968-551-99-88

ORCID 0009-0001-7415-2061

Polshkov Yulian

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Donetsk State University, city Donetsk

Maevsky Andrey

Postgraduate student

Donetsk State University, city Donetsk